

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOY-FALSAFIY XUSUSIYATLARI

Inoyatova Saodatxon Jaxongir qizi

Toshkent farmatsevtika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi, falsafa fanlari

bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Электрон почта:saodat010@mail.ru

Annotatsiya. Qadriyatlar transformatsiya bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlaridagi xalqlar, etnoslar, insonlar hayotiga ta'sir qilayotgan global sotsiomadaniy tendensiya bo'lib, mazkur jarayonning ta'sirini har bir inson kundalik hayotida sezishi mumkin. Bugungi kunda zamonaviy o'zbek jamiyatida yosh oilalarning mustahkamligini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etayotgan davrda qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlarni inobatga olish, ularning yosh oilalar ma'naviy muhitiga dialektik ta'sirini o'rganishning ahamiyati ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, “Yangi O'zbekiston”, virtual makon, “Mehr daftari”, aksiologik, transformatsiyalashuv.

Globalashuv davrining o'ziga xos, “xarakterli” xususiyati shundaki, global ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlarning sodir bo'lishida davlatlarning hududiy chegaralari, millatlarning o'ziga xos mentaliteti yoki boshqa ijtimoiy, siyosiy, huquqiy omillar to'sqinlik qila olmaydi. Globalashuv barcha millatlar va xalqlar hayotiga ta'sir ko'rsatadi, undan voz kechish, ta'sirini tan olmaslik, qabul qilmaslikning imkoniyati deyarli mavjud emas. Bugungi kunda global ma'naviy hodisa sifatida e'tirof etilayotgan milliy va umuminsoniy darajada qadriyatlar tizimining transformatsiyasi ham Yer yuzining barcha mintaqalariga yetib bordi. Xususan, zamonaviy o'zbek jamiyatida ham qadriyatlarning o'zgarishini, ijtimoiy-aksiologik transformatsiyani kuzatishimiz mumkin. Yangi O'zbekistonda qadriyatlar transformatsiyasi fenomenining sotsiomadaniy hamda falsafiy jihatlariga to'xtalib o'tishdan oldin “Yangi O'zbekiston fenomeni” va undagi ijtimoiy qadriyatlar tizimi haqida qisqacha fikr yuritsak.

“Yangi O'zbekiston” bugungi kunda mamlakatimizda sodir bo'layotgan islohotlarning pirovard yo'nalishi va maqsadini ifodalovchi fenomenal, ma'lum darajada reallashayotgan ideal hodisa, “Vatanimiz mustaqilligini yanada mustahkamlash, erkinlik va ozodlikning yangi davri, bunyodkorlik va farovonlik yo'lining yuqori bosqichi”[1] hisoblanadi. Yangi O'zbekiston – O'zbekiston taraqqiyotining keyingi davri, ijtimoiy zaruriyat hamda xalqimizning asrlar davomida shakllangan ezgu g'oyalari, ideallarining amaliy ifodasi. Yangi O'zbekiston ma'naviy makon sifatida bugungi globalashuv davridagi ijtimoiy, axloqiy, ma'naviy, madaniy o'zgarishlardan uzilib qolmagan, balki

an'anaviy milliy qadriyatlarimizga asoslangan rivojlanishning zamonaviy modelini tashkil etadi. Bohsqacha qilib aytganda, “Yangi O‘zbekiston – kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, madadga muhtoj insonlar va oilalarga – chinakam ko‘mak va yordam berish, mehr-oqibat ko‘rsatish hayotimiz qoidasiga aylanib borayotgan ijtimoiy makondir”[2].

Shu bilan bir qatorda, Yangi O‘zbekistonda qadriyatlarning transformatsiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektik bog‘liqligining ortib borishi real voqelikning bir qismi hisoblanadi. Bugun O‘zbekistonda nafaqat siyosiy va iqtisodiy tizim yangilanmoqda, huquqiy islohotlar amalga oshirilmoqda, balki milliy o‘zlikni anglash bilan bog‘liq ma‘naviy jarayonda qadriyatlar o‘zgarishining ijtimoiy, madaniy va falsafiy xususiyatlari ham namoyon bo‘lmoqda. Har qanday jamiyatda bo‘lgani kabi zamonaviy O‘zbekistonda ham qadriyatlar tizimi jamiyatning madaniy, ma‘naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatlari shakllanishida asosiy o‘rin tutadi. Qadriyatlar tizimining transformatsiyasini tushunish uchun falsafiy nuqtayi nazardan yondashish talab etiladi, chunki aynan falsafa qadriyatlar o‘zgarishining tub zamirida yotgan birlamchi omillarni va mafkuralarni ochib bera oladi. Mamlakatimizda sodir bo‘layotgan qadriyatlar transformatsiyasini ijtimoiy-madaniy va falsafiy jihatdan tahlil qilishdan asosiy maqsad ham aksiologik transformatsiyaning asosiy tendensiyalarni aniqlash hamda ularning ijtimoiy hayotga dialektik ta‘sirini tushunishdan iborat.

Yangi O‘zbekistonning eng o‘ziga xos xususiyati islohotlarning asosiy mazmuni inson qadriga, uning erkinliklari, manfaatlarini ta‘minlashga yo‘nalganligi bilan namoyon bo‘ladi. Siyosiy, huquqiy, iqtisodiy islohotlarning mazmunida ham aynan shu tamoyil yotadi. Shuningdek, jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar qadriyatlar tizimining ham transformatsiyasini o‘zida aks ettiradi. Bugungi kunda ijtimoiy ongda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar qadriyatlar qayta baholanishi, unifikatsiyasi va yangi qadriyatlarning vujudga kelishida ham namoyon bo‘lmoqda. Masalan, virtual makon va axborot texnologiyalari ta‘sir doirasining kengayishi, ayollarning jamiyatdagi rolining qayta ko‘rib chiqilishi chuqur ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlardan dalolat beradi.

Bugungi kunga kelib Yangi O‘zbekistonda sodir bo‘layotgan qadriyatlar transformatsiyasi ham qadriyatlarning umumiy rivojlanish qonuniyatiga bo‘ysunib, o‘zida ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy hayotdagi o‘zgarishlarni aks ettirib bormoqda. Xususan, bugungi kunda ma‘naviy-ma‘rifiy, milliy hamda diniy qadriyatlarni baholash va shakllantirishda yana bir ma‘naviy indikatorlar sifatida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi hisoblanuvchi va ijtimoiy samarasi amaliyotda o‘z isbotini topib borayotgan “Temir daftar”, “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari”, “Mehr daftari” kabi dasturlarni e‘tirof etish mumkin^[3].

Mazkur dasturlarning tub zamirida Yangi O‘zbekistondagi asosiy qadriyat sifatida shakllanib kelayotgan inson qadri, uning manfaatlari, huquqlari, imkoniyatlari o‘z aksini

topmoqda, aynan mana shu qadriyat Yangi O‘zbekistondagi qadriyatlar tizimining markaziy tushunchasiga aylanib bormoqda. Shuningdek, qadriyatlar tizimida ilm va innovatsiyalarning ham roli oshib, mazkur qadriyatlarning ijtimoiy nufuzi ortib borayotganligini ham ko‘rish mumkin. Binobarin, globallashuv sharoitida qadriyatlar transformatsiyasining ham jadallashuvi kuzatilar ekan, mazkur jarayonda markaziy qadriyat sifatida inson va uning ilmi turishi jamiyatning keyingi taraqqiyotiga ijobiy hissa qo‘shadi. Yangi O‘zbekistonda shakllanayotgan qadriyatlar tizimining ham aynan mana shu qadriyatlar negizida rivojlanib borishi individual, oilaviy va milliy darajada qadriyatlarning takomillashuviga xizmat qiladi.

Shu o‘rinda, qadriyatlar transformatsiyasining sotsiomadaniy jihatlariga e‘tibor qaratsak. Yuqorida ta’kidlanganidek, qadriyatlarning o‘zgarishi jamiyatda sodir bo‘layotgan hodisalar bilan dialektik munosabatda bo‘lib keladi. Yangi O‘zbekistondagi ijtimoiy-madaniy va aksiologik tizimdagi o‘zgarishlarning ijtimoiy munosabatlarga ta’siri katta bo‘lib, qadriyatlar transformatsiyasining bevosita yoshlar va yosh oilalarga taalluqli bo‘lgan ijtimoiy jihatlarini bir necha misollarda ko‘rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, qadriyatlarning transformatsiyasi bu tarixiy taraqqiyot va ijtimoiy evolyutsiyaning zaruriy sharti. Bugungi kunda mamlakatimizda yuz berayotgan qadriyatlar transformatsiyasi va uning natijasida yangi qadriyatlar tizimining shakllanishi ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, oilalarning mustahkamligini ta’minlashda ham qadriyatlar tizimidagi o‘zgarishlarni inobatga olish talab etiladi. Oilalarning mustahkamligi – jamiyatning barqarorligining asosiy sharti, yosh oilalarni qo‘llab-quvvatlash masalasi esa ijtimoiy siyosatning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. 2-nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – B. 24.
2. O‘sha manba – B. 25.
3. Mustafayev U. Yangi O‘zbekiston: qadriyatlar va falsafiy fanlarning dolzarb muammolari bo‘yicha ayrim mulohazalar // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – Toshkent, vol.1, issue 10, 2021. – B. 568-577.
4. Inoyatova S.J. Oilaviy munosabatlar inqirozi muammosining o‘ziga xos xususiyatlari // *NamDU ilmiy xabarlari* – Namangan, 2022. №12. – B. 185-192. (09.00.00; № 24)
5. Inoyatova S.J. Globallashuv jarayonida oilaviy qadriyatlar inqirozi va uni bartaraf etishda ijtimoiy institutlarning o‘rni // *Oriental Renaissance: educational, natural and social sciences Innovative, Volume 2, No 6, June (2022) pp. 1332-1336 (ASI Factor 1.7)*